

**ОЙ ФАЗАЛАРИ ВА ҲОЛАТЛАРИНИНГ ИНСОНЛАР ТУРМУШ ТАРЗИГА
ТАЪСИРИ**

Хўжамберди Тоғаев

Халқаро Antigue World Илмий Академияси доктори, академик. Академия “Ихтиролар маркази” директори. Тарих, биология, физика-математика, техника фанлари бўйича китъалараро мутафаккир (SOPHIST). Лондон (Буюк Британия) “Халқаро Фанлар Академияси ва Олий таълими”да “Бутун Дунё китъалараро, минтақалараро, миллатлараро илмий ишлар таҳлили” бўйича эксперт аъзоси. Жиззах Давлат педагогика университети “Ихтирочилар” илмий тўғараги раҳбари.

Мамажон Зокиров

Жиззах Давлат педагогика университети, Физика ва технологик таълим факультети физика-математика фанлари номзоди, астроном.

mr.qodir@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7362308>

Аннотация. Мақолада Ой фазалари ва ҳолатларининг инсонлар турмуш тарзига таъсири ҳақидаги мулоҳазалар баён қилинади.

Калит сўзлар: ой, орбита, ер, қуёш, астрономия.

Табиат китоби инсон учун битмас туганмас билим манбаидир.

Франсуа Вольтер.

Ер сиртининг кўтарилиши ва пасайиши унинг фақат сувли қисмларидагина кузатилмай қаттиқ қисмларида ҳам рўй беради. Москва шаҳри замини суткасига икки марта кўтарилиб пасайиши аниқланган. Бунда кўтарилишнинг баландлиги 40 см га етади.

Эрамизнинг 77-йили машҳур Рим тарихчиси Плиний ўзининг “Табиий тарих” асарида биринчилардан бўлиб сув кўтарилишига тегишли аниқ маълумотларни қуйидагича баён қилди: “Сувнинг табиатига тегишли кўп нарса айtilган, энг муҳими – ҳар доим Ой ва Қуёш таъсирида турли қувват ҳамда тартиб билан кўтарилиб ва пасайиб туриши, булар ичида энг ажойибидир. Кўтарилиш Ойнинг кетма кет икки чиқиши орасида икки марта босиб келади ва икки марта чекинади ...”.

Ер сиртида содир бўлувчи кўтарилиш ва пасайиш ходисаларининг асл моҳиятини билиш машҳур инглиз физиги И.Ньютоннинг илмий фаолияти билан боғлиқ. Олим 1687-йили чоп эттирган “Натурал философиянинг математик негизлари” асарида бутун олам тортишиш қонунини баён қилиб, Қуёш ва Ойнинг ерга таъсирига ҳам тўхталади. Хусусан, у Қуёш ва Ойнинг Ер сиртига таъсири ҳақида фикр юритиб, бундай таъсир туфайли сиртда қавариқ пайдо бўлишини қайд қилади. Шунингдек, Ер сирти суюқлик, яни сув билан қопланган бўлса, Ой тасирига кўпроқ берилишини алоҳида таъкидлайди.

Статистик маълумотларга кўра, Фучуньцзян дарёсида кўтарилиш тўлқини икки километргача бориб, баландлиги 4,5 метрдан 7,5 метргача етади. Бундай улкан тўлқин девори дарё оқимига қарши соатига 22 км тезлик билан ҳаракатланиб, икки миллион тонннага яқин сувни кўчиради. “Оқ даҳшат” деб аталувчи бу тўлқиннинг “бўкириши” 30 км наридан бемалол эшитилади.

Ер сиртининг кўтарилишида Қуёшнинг ҳам роли борми! Ҳа, бор. Лекин, гарчи қуёш массаси Ойникидан 26 миллион марта катта бўлса-да, оралиқ Ойгача бўлган масофадан 389 марта узоқлиги туфайли Қуёшнинг тортиш кучи Ойникидан салкам икки

ярим марта кам. Шунинг учун Ер сиртида кўтарилишни вужудга келтирувчи омил сифатида биринчи навбатда Ой тан олинади.

Машхур юнон файласуфи Шарқда биринчи муаллим номини олган Аристотель сув кўтарилишининг денгиз жониворлари ҳаётига таъсирини кузатиб, “Бутун тирик мавжудот денгиз сувининг пасайиши (қайтиши) пайтида ҳалокатга учрайди” деган эди.

Замонлар ўтиши бу ҳодиса (“сир”) нинг моҳиятини чуқурроқ ўрганиб, сув кўтарилишининг сабачилари Ой ва Қуёш деб тан олинди. Англияда 1545–йилда сув кўтарилиши пайтлари Ойнинг фазаларига боғлиқлиги ҳақидаги маълумотлар пайдо бўлди.

Маълумотларга кўра Ой Ер атрофида (деярли эллиптик орбитада) ўртача 1,02 км/сек тезлик билан (Ой орбитасига дунё шимолий қутбидан қараганда) соат милага тескари йўналишда ҳаракатланади. Ер марказидан Ой марказигача минимал масофа 356 400 км, ўртача масофа 384 400 км ва максимал узоқлиги 406 800 км.

Ойнинг Ер атрофида айланиш даври Сидерик Ой дейилиб, ўрта ҳисобда 27,321666 суткага тенг. Ойнинг геоцентрик орбита бўйлаб маълум бир юлдузга нисбатан тўлиқ бир марта айланиб чиқишидаги вақтни сидерик ой дейилади, у 27 кун 7 соат 43 дақиқа 11,51 сониядан иборат бўлиб, Қуёш суткасида Ой Ерни бир марта тўла айланиб, юлдузларга нисбатан яна аввалги вазиятига қайтади. Шу вақт ичида Қуёш шарққа томон 27⁰ силжийди.

Ой ўзидан нур чиқармайди уни, қуёш нури ёки Қуёш нурининг Ердан қайтган қисми ёритиши мумкин. Шунинг учун Ой Ердан турли шаклларда кўринади. Ҳар ойда Ой тахминан Ер билан Қуёш орасидан ўтади ва Ерга ўзининг қоронғу томони билан кўринади ва бунга янги ой дейилади. 12 кун (сутка) дан сўнг осмоннинг ғарбий қисмида Ой ўрок шаклида кўринади. Ойнинг қолган қисмини Ер ўзининг кундузги ярим шари бўлган хира кулранг равишда ёритиб туради. 7 кундан кейин Ердан Ой билан Қуёш йўналишлари орасидаги бурчак 90⁰ бўлади. Ойнинг бу фазасини биринчи чорак дейилади. Тахминан 14-15 кунлик ой тўлин ой бўлади. Кейинги кунларда Ойнинг ғарбий томони кўринмай, 22 суткада фақат қабарик томони шарққа қараган ярим доира кўринади. Буни охириги чорак дейилади. 29,5 суткада яна янги ой фазаси бўлади. Икки кетма-кет келган янги ой орасида ўтган вақт синодик ой бўлиб, у 29.53959 суткага тенг. Синодик ой – Ойнинг Қуёш атрофида ҳаракатига иккита кетма-кет бир хил фазалари (астрономик янги ой) оралиғида ўтган вақт.

Аслида астрономик янги ой, Ой орбитасининг эллипсимонлиги ва Ой орбитаси тугунларининг силжиб бориши туфайли 29,25 суткадан 29,83 суткагача ўзгариб туради. Ҳозирги вақтда ўртача синодик ой 29,530588 (ўртача Қуёш суткаси) ёки 29 кун 12 соат 44 дақиқа 2,25 сонияга тенг деб қабул қилинган ва сидерик ойдан 2,29 сутка катта.

Қуйидаги 1–жадвалда 2001-2050 йилларда астрономик янги ой чиқиши саналарини келтирамыз.

1- жадвал

Йиллар	Ойлар											
	янв.	фев.	март	апр.	май	июн	июл	авг.	сен	окт.	ноя.	дек
2012 2031 2050	23	21	23	21	21	19	19	17	16	15	14	13
2013 2032	12	10	12	10	10	8	9	6	5	4	3	2

2014 2033	1.31	-	1.31	28	29	27	27	25	24	23	22	21
2015 2034	20	18	20	18	18	16	16	14	13	12	11	10
2016 2035	9	7	9	7	7	5	5	3	2	2.31	30	29
2017 2036	28	26	28	26	26	24	24	22	21	20	19	18
2018 2037	17	15	17	15	15	13	13	11	10	9	8	7
2019 2038	6	4	6	5	4	3	2	1.31	29	28	27	26
2001 2020 2039	25	23	25	23	23	21	21	19	18	17	16	15
2002 2021 2040	14	12	14	12	12	10	10	8	7	6	5	4
2003 2022 2041	3	2	3	2	1.31	29	29	27	26	25	24	23
2004 2023 2042	22	20	22	20	20	18	18	16	15	14	13	12
2005 2024 2043	11	9	11	9	19	7	7	5	5	3	12	.31
2006 2025 2044	30	28	30	28	28	26	26	24	23	22	21	20
2007 2026 2045	19	17	19	17	17	15	15	13	12	11	10	9
2008 2027 2046	8	6	8	6	6	4	4	2	1	1.31	29	28
2009 2028 2047	27	25	25	25	25	23	23	21	20	19	18	17
2010 2029 2048	16	14	14	14	14	12	12	10	9	8	7	6
2011 2030 2049	5	4	5	4	3	2	1.31	28	27	26	25	24

Агар, янги ой фазаси Ой орбитасидаги тугунларнинг биронтасига тўғри келса, Куёш тугилади. Бу ходиса тўлин ой пайтига тўғри келса, Ой тугилади. Ой фазаларининг анашу ўзгариши қамарий (ҳижрий–қамарий) тақвимга асос бўлганини ҳам унутмаслигимиз керак.

Ой осмон гумбазининг энг шимолий қисмида жойлашган палласида Куёш тугилишлари – Куёш, Ой ва Ер бир тўғри чизикқа “тизилиши” кузатилади ва шу билан боғлиқ кучли зилзилалар эҳтимоли мавжуд. Бундай зилзилалар асосан соат 6 ва 18 га яқин тўлин ой ва янги ойга яқин даврларда ҳар 18,6 йилда – Ой осмон гумбазининг энг шимолий қисмида турганида бўлади.

Асосий эътиборни Куёш ва Ой тортишиш кучи туфайли рўй берадиган қалқишларнинг инсонларга тасири ҳақидаги мулоҳазаларига қаратамиз.

Ер йўлдошнинг торишиш кучи дунё океанига таъсир кўрсатиб, сув қалқиши ва қайтишигагина сабаб бўлиб қолмай, баданининг учдан икки қисмидан кўпроғи сувдан иборат бўлган инсонларга ҳам бевосита тааллуқли. Ой тўлишган чоғида биологик сув қалқиши туфайли вужудга келувчи безовталиқ ҳолати кўплаб инсонларга руҳий ва жисмоний жиҳатдан таъсир кўрсатади.

Англиядаги Йель университетиди психиатр Л. Равитц ўтказган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, инсон сезгилари айнан ой тўлишган паллада одатдагидан ўткирлашар, ёки аксинча, ўтмаслашиб кетар экан. Чехословакиялик доктор Е.Йонасинг тасдиқлашича, ой тўлишган паллада аёлларнинг туғриқ азоби анча енгиллашади. Унинг айтишига қараганда, аёлнинг туғилган куни ой тўлишган паллага туғри келиши бўйида бўлиш учун энг яхши пайт экан. Ҳозир дунёнинг кўплаб мамлакатларида гнекологлар фарзанд кўришни истаган аёлларга маслаҳат беришда анашу фикрдан фойдаланишмоқда.

Манбаларда айтилишича Эденбургда 5 йил мобайнида заҳарланиш қурбонларига ёрдам бериш маркази ой тўлишган чоғда ўз жонига қасд қилишга уринган 366 кишининг ҳаётини сақлаб қолишган. Ой янги чиққан тунларда эса шу ишга жазм қилганлар сони 316 кишига етган. Шунингдек, Ҳиндистонда учта шаҳарда рўй берган жиноятларга оид маълумотлар таҳлил қилиб кўрилганда, жиноятлар ой тўлишган паллада бошқа пайтдагига нисбатан кўпроқ содир бўлгани аниқланган.

Яна шуни алоҳида такидлаш жоизки, Ой фазалари Ер ва Қуёшнинг ўзаро жорйлашуви билан боғлиқ энг кучли зилзила бизнинг башоратимизга кўра 2024,2 йилдаги астрономик янги ой чиққан даврда содир бўлиши мумкин.

Яна шуни унутмаслик керакки, Ойнинг кечаси янги чиқиши (оддий кўз билан ўроқ шаклида кўринади) астрономик асбоблар билан аниқланганига қараганда ғарбдан шарққа нисбатан 36 соат кеч кўринади (1-2 кун). Шунинг учун рўза тақвимлари ёзувдаги санага бир икки кунга фарқ қилиши мумкин дея изох берилади. Масалан, Америкадан Осиёга ўтаётганда сана ўзгарадиган чизикқа яқин кун 9-февраль бўлса, ярим кечадан кейин 10-февраль дейиш ўрнига 11-февраль дейилади. Агар унинг йўналиши бунга тескари бўлса (Осиёдан Америкага ўтишда), ярим кечадан кейин яна 9-февраль ҳисобланиб келаверади.

Бундан кўринадики, янги Ой чиқиш фазаси билан боғлиқ Америкадан Осиёга (астрономик ой чиқиши санасига амал қилмаган ҳолда) Рўза пайти сафарга чиқиб, шу ерда уни давом эттирса (Осиё) бир кун кам тутати, аксинча Осиёдан Америкага сафарга чикса, рўза пайти борган мусулмон рўзани бир кун кўп тутишига туғри келади.

Шунингдек бир ҳудудда рўза тутиш учун наҳорга турилса, бошқа мамлакатда эса кечаси туриб, оғиз очиш (ифтор)га туғри келиб қолади.

Шу маънода, дунё мусулмонларининг янглишмасдан бир кунда диний маросимларни ўтказишга эришиши фақат 2–жадвалдаги саналарга ўтиш билангина ҳал қилиниши мумкин деган хулосага ундайди.

Милодий 2000-2050 йилларга мос келадиган ҳижрий-қамарий тақвимнинг муҳим саналари

2-жадвал

Ҳижрий-қамарий йиллар	Милодий йиллар	1-муҳаррамга мос келадиган милодий сана	1-январга мос келадиган ҳижрий-қамарий сана	Рўза	Рўза хайити	Қурбон хайити
1421-1422	2000	6-апрел	24-рамазон	28.11.	8.01;28.12	16.03.

1422-1423	2001	26-март	5-шаввал	17.11.	17.12.	6.03.
1423-1424	2002	15-март	16-шаввал	6.11.	6.12.	23.02.
1424-1425	2003	4-март	27-шаввал	26.10.	25.11.	12.02.
1425-1426	2004	22-феврал	9-зулқаъда	15.10.	14.11.	1.02.
1426-1427	2005	10-феврал	20-зулқаъда	4.10.	3.11.	21.02.
1427-1428	2006	31-январ	1-зулҳижжа	24.09.	24.10.	10.01;31.12.
1428-1429	2007	20-январ	11- зулҳижжа	13.09.	13.10.	20.12.
1429-1430-1431	2008	10-январ 29-декабр	22- зулҳижжа	2.09.	2.10.	9.12.
1431-1432	2009	18-декабр	4-муҳаррам	22.08.	21.09.	28.11.
1432-1433	2010	8-декабр	15- муҳаррам	11.08.	10.09.	17.11.
1433-1434	2011	27-ноябр	25- муҳаррам	1.08.	31.08.	7.11.
1434-1435	2012	15-ноябр	6-сафар	20.07.	19.08.	26.10.
1435-1436	2013	5-ноябр	18- сафар	9.07.	8.08.	15.10.
1436-1437	2014	25-октябр	28- сафар	29.06.	29.07.	5.10.
1437-1438	2015	15-октябр	10-рабиалаввал	18.06.	18.07.	24.09.
1438-1439	2016	3-октябр	20-рабиалаввал	7.06.	7.07.	13.09.
1439-1440	2017	22-сентябр	2-рабиалохир	27.05.	26.06.	2.09.
1440-1441	2018	12-сентябр	13-рабиалохир	16.05.	15.06.	22.08.
1441-1442	2019	1-сентябр	23-рабиалохир	6.05.	5.06.	12.08.
1442-1443	2020	20-август	5-жумодилаввал	24.04.	24.05.	31.07.
1443-1444	2021	10-август	16-жумодилаввал	13.04.	13.05.	20.07.
1444-1445	2022	30-июл	28-жумодилаввал	3.04.	3.05.	10.07.
1445-1446	2023	19-июл	8-жумодилохир	23.03.	22.04.	29.06.
1446-1447	2024	8-июл	19-жумодилохир	11.03.	10.04.	17.06.
1447-1448	2025	27-июн	1-ражаб	1.03.	31.03.	7.06.
1448-1449	2026	17-июн	12- ражаб	18.02.	20.03.	27.05.
1449-1450	2027	6-июн	22- ражаб	8.02.	10.03.	17.05.
1450-1451	2028	25-май	3-шаъбон	28.01.	27.02.	5.05.
1451-1452	2029	15-май	15- шаъбон	16.01.	15.02.	24.04.
1452-1453	2030	4-май	25- шаъбон	6.01.2 6.12.	5.02.	14.04.

1453-1454	2031	23-апрел	7-рамазон	15.12.	25.01.	3.04.
1454-1455	2032	12-апрел	18- рамазон	4.12.	14.01.	22.03.
1455-1456	2033	1-апрел	29- рамазон	23.11.	3.01;23.12	12.03.
1456-1457	2034	21-март	10-шаввал	12.11.	12.12.	1.03.
1457-1458	2035	11-март	21-шаввал	2.11.	2.12.	18.02.
1458-1459	2036	28-феврал	2-зулқаъда	21.10.	20.11.	8.02.
1459-1460	2037	17-феврал	14- зулқаъда	11.10.	10.11.	27.01.
1460-1461	2038	6-феврал	24- зулқаъда	30.09.	30.10.	17.01.
1461-1462	2039	26-январ	5- зулҳижжа	19.09.	19.10.	6.01;26.12.
1462-1463	2040	16-январ	16- зулҳижжа	8.09.	8.10.	15.12.
1463- 1464- 1465	2041	4-январ,24- декабр	27- зулҳижжа	28.08.	27.09.	4.12.
1465-1466	2042	14-декабр	9- муҳаррам	17.08.	16.09.	23.11.
1466-1467	2043	3-декабр	19- муҳаррам	7.08.	6.09.	13.11.
1467-1468	2044	22-ноябр	30- муҳаррам	26.07.	25.08.	1.11.
1468-1469	2045	11-ноябр	11-сафар	16.07.	15.08.	22.10.
1469-1470	2046	31-октябр	22-сафар	5.07.	4.08.	11.10.
1470-1471	2047	21-октябр	4- рабиалаввал	24.06.	24.07.	30.09.
1471-1472	2048	9-октябр	14- рабиалаввал	13.06.	13.07.	19.09.
1472-1473	2049	28-сентябр	25- рабиалаввал	2.06.	2.07.	8.09.
1473-1474	2050	18-сентябр	6- рабиалохир	22.05.	21.06.	28.08.

Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, юқорида келтирилган Ой фазалари ва ҳолати билан боғлиқ “Эпабиат китоби” маълумотлари билан таълим тизимидаги астрономия, физика, тиббиёт дарсларида ўқувчи ва талабаларни таништириб бориш на фақат дарс сифатининг ва ҳатто инсонлар турмуш тарзининг ҳам яхшиланишида муҳим аҳамият касб этади.

REFERENCES

1. М.Мамадазимов., “Ой омон бўлса”, “Фан ва турмуш” №6. 1982 йил 14-18 бетлар.
2. О.Струве., Б.Линдас., Э.Пилланс. Элементарная астрономия. Фазы и положения Луны. Издательство “Наука” Москва; 1964 г 92-96 ст.
3. Н.И.Идельсон. История календаря “Этюды по небесной механики”, “Вечный лунный календарь для определения фаз луны”. Москва: “Наука”, 1976 г
4. И.А.Климишин. “Календар и хронология”. Москва: “Наука” гловная редакция физико-математической литературы. 1985 г. 189-190 ст.
5. А.Н.Полок, Астрономия курсидан ўқув қўлланма “Тошкент”, “Ўқитувчи” 1987 й.
6. Х.Тоғаев. Икки аср (1901-2100)га ярайдиган таквим. “Жиззах хақиқати”, 2003 й 18 - январь.